

Список литературы

1. А.К. Кикоин Молекулярная физика. / А.К. Кикоин - Учебное пособие, М.: «ФМ», 1963, 500 с.
2. И.В. Савельев Курс общей физики. / И.В. Савельев - Том 1, учебное пособие, М: «Наука», 1977, 415 с.
3. А.Н. Матвеев Молекулярная физика. / А.Н. Матвеев - Учебник, М: «Высшая школа», 1987, 358с.
4. Т. Бижигитов Молекулалық физика. / Т. Бижигитов, Е.К. Ақтаев -Оқулық, Алматы, 2017, 481с.
5. Т. Бижигитов Жалпы физика курсы. / Т. Бижигитов - Оқулық, Алматы, «Экономика», 2013, 890 с.
6. Т. Бижигитов Органикалық қышқылдардың тұтқырлық коэффициенттеріне температураның әсерін зерттеу. / Т. Бижигитов, А. Амабаева, А. Сейтқадыр // Вестник Университета им С. Торайгырова, Серия физико-математическая, №4(2021), 25-35 б.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЯЗКОСТИ
УГЛЕВОДОРОДОВ**

Бижигитов Т.

*Кандидат физико-математических наук, профессор,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Сембиева А.

*Старший преподаватель,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Ходжагалиева А.

*Магистрант,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

**INVESTIGATION OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE VISCOSITY COEFFICIENTS
OF HYDROCARBONS**

Bizhigitov T.,

*Professor, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Sembyieva A.,

*Teacher, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Khojagalieva A.

*Master's student, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Аннотация

В статье впервые исследована и определена зависимость коэффициентов вязкости органической смеси, состоящей из углерода и водорода, входящих в состав наиболее часто используемых на практике нефтепродуктов, от температуры при атмосферном давлении путем экспериментальных измерений и расчетов с использованием известных из физики закономерностей и формул в диапазоне температур (300-380) К. Экспериментальная установка была реализована путем совершенствования классического метода Стокса, который определяет коэффициент динамической вязкости жидкостей при комнатной температуре, атмосферном давлении. Для измерения времени падения и изменения температуры алюминиевого шара, падающего под действием силы тяжести Земли, собрана автоматизированная установка. Построены графики температурной зависимости коэффициентов динамической и кинематической вязкости исследуемых образцов, даны пояснения.

Abstract

In the article, for the first time, the dependence of the viscosity coefficients of an organic mixture consisting of carbon and hydrogen, which are part of the most commonly used petroleum products in practice, on the temperature at atmospheric pressure was investigated and determined by experimental measurements and calculations using laws and formulas known from physics in the temperature range (300-380) K. The experimental setup was implemented by improving the classical the Stokes method, which determines the coefficient of dynamic viscosity of liquids at room temperature, atmospheric pressure. An automated installation has been assembled to measure the fall time and temperature changes of an aluminum ball falling under the influence of the Earth's gravity. Graphs

of the temperature dependence of the coefficients of dynamic and kinematic viscosity of the studied samples are constructed, explanations are given.

Ключевые слова: углеводороды, коэффициенты динамической и кинематической вязкости, термопаста.

Keywords: hydrocarbons, coefficients of dynamic and kinematic viscosity, thermal paste.

Введение

В настоящее время, поскольку в состав нефтепродуктов входят органические смеси, состоящие из углерода и водорода, большое теоретическое и практическое значение имеет изучение зависимости их физических, химических, биологических свойств от внешних параметров. Ведь исследуемые бесцветные жидкости часто используются в технике, медицине, косметике, на производственных предприятиях. Поэтому определение свойств исследуемого (C_8H_{18}) октана и (C_6H_{16}) гептана в естественнонаучном направлении является одной из актуальных проблем науки. С целью проведения экспериментальных исследований и измерений жидкостей, время падения воздушного шара, падающего под действием силы земного притяжения жидкостей, измерялось с помощью электронного секундомера, а изменение температуры с помощью системы, состоящей из автоматизированного регулятора температуры, источника переменного тока,

термопары. Зависимость коэффициента динамической вязкости октана и гептана от температуры при нормальном давлении рассчитывали по формуле Стокса. Коэффициент кинематической вязкости определяли делением коэффициента динамической вязкости на плотность.

Температурные зависимости плотности исследуемых образцов измеряли в специальном посуде для получения необходимой температуры, с помощью ариометра, а температуру терморегулятором. В статье отмечается, что знание взаимозависимости физических параметров, полученных в результате исследований, позволяет улучшить качество медицинских, нефтяных, косметических продуктов.

Условия и методы исследования.

С целью экспериментального определения зависимости динамических и кинематических коэффициентов углеводородов от температуры при нормальном давлении была собрана установка на основе метода Стокса (рис.1).

Рис. 1. Установка, определяющая температурную зависимость коэффициента динамической вязкости жидкостей [6,7].

1-емкость цилиндрической формы из кварцевого стекла, 2- пространство с откаченным воздухом, выполняющее функцию теплоизоляции, 3-емкость из кварцевого стекла, в которую заливаются исследуемые жидкости, 4-термопара медь-константан, 5-нагреватель из нихромовой проволоки, 6-теплоизоляторы из стеклотекстолита, 7-трубка, направляющая шар в жидкость, 8-стержень, погружающий термопару в жидкость, 9-шар, падающий

в жидкости под действием силы тяжести, 10-исследуемая жидкость, А-источник переменного тока, Э-регулятор температуры.

Скорость алюминиевого шара была рассчитана путем измерения времени, затраченного на кварцевом стекле при движении с постоянной скоростью, с помощью электронного секундомера. Изменения температуры измеряли с помощью системы с точностью измерения $\pm 1^0$ С, состоящей из

источника переменного тока, регулятора температуры и термомпары. Плотность измеряли с помощью ариометра в специальном сосуде, изолированном от тепла. Установка была протестирована с проведением исследований хорошо изученного глицерина. Коэффициенты динамической вязкости углеводородных органических смесей известны из физики [1-4] мы рассчитали, используя формулу ниже:

$$\eta = \frac{(\rho_1 - \rho_2)}{18v}gd^2$$

Мы определили коэффициент кинематической вязкости жидкостей [5-7], используя соотношение:

$$v = \frac{\eta}{\rho_2}$$

Где, ρ_1 плотность алюминиевого шара, ρ_2 плотность жидкости в зависимости от температуры, d диаметр шара, v скорость шара в зависимости от температуры. Мы измеряли изменения плотности и скорости каждые 10 К.

Результаты исследования

Результаты экспериментальных измерений и теоретических расчетов приведены в таблицах №1 и №2.

Таблица 1.

C ₈ H ₁₈ октан					
Температура T, К	Время t, С	Скорость v·10 ⁻² м/с	Плотность ρ, кг/м ³	Коэффициент динамической вязкости η·10 ⁻³ Нс/м ²	Коэффициент кинематической вязкости ν·10 ⁻⁶ м ² /с
300	57,3	0,87	703	508	722
310	45,4	1,09	694	405	583
320	34,2	1,46	686	301	432
330	31,5	1,58	673	282	419
340	29,1	1,70	666	263	394
350	27,3	1,85	657	243	369
360	24,5	2,02	642	225	350
370	22,6	2,19	631	208	329
380	21,3	2,35	625	192	307
390	19,4	2,52	619	173	279
400	18,6	2,70	603	155	257

Таблица 2.

C ₆ H ₁₆ гептан.					
Температура T, К	Время t, С	Скорость v·10 ⁻² м/с	Плотность ρ, кг/м ³	Коэффициент динамической вязкости η·10 ⁻³ Нс/м ²	Коэффициент кинематической вязкости ν·10 ⁻⁶ м ² /с
300	51,3	0,97	684	455	665
310	46,4	1,07	675	418	619
320	35,6	1,45	667	372	557
330	34,1	1,40	660	322	487
340	32,3	1,54	654	292	446
350	30,6	1,65	646	274	424
360	26,5	1,90	634	240	378
370	24,3	2,05	625	223	356
380	23,5	2,15	617	214	346
390	16,4	3,09	609	118	193
400	11,6	3,25	600	109	181

Рис. 1. Температурная зависимость коэффициента динамической вязкости октана.

Рис. 2. Зависимость коэффициента кинематической вязкости октана от температуры.

Рис. 3. Температурная зависимость коэффициента динамической вязкости гептана.

Рис. 4. Зависимость коэффициента кинематической вязкости гептана от температуры.

Из графиков, построенных с приведенными таблицами, мы видим, что коэффициенты динамической и кинематической вязкости исследуемых образцов при нормальном давлении уменьшаются нелинейной зависимостью при повышении температуры. При проведении исследования никаких аномальных явлений не наблюдалось. Полученные результаты соответствуют законам физики.

Вывод.

Была собрана установка, изучающая зависимость коэффициентов динамической и кинематической вязкости органических смесей от температуры при атмосферном давлении.

Графики октана и гептана $\eta = \eta(T)$, $\nu = \nu(T)$ были построены и теоретически проанализированы.

Обсуждалась практическая значимость физических параметров, полученных с помощью экспериментальных измерений и теоретических расчетов.

Список литературы

1. А.К. Кикоин Молекулярная физика. / А.К. Кикоин - Учебное пособие, М: «ФМ», 1963, 500 с.

2. А.Н. Матвеев Молекулярная физика. / А.Н. Матвеев - Учебник, М: «Высшая школа», 1987, 358с.

3. Т. Бижігітов Молекулалық физика. / Т. Бижігітов, Е.К. Ақтаев -Учебник, Алматы, 2017, 481 с.

4. Т. Бижігітов Статистикалық физика және физикалық кинетика негізі. / Т. Бижігітов - Алматы, «Дәуір», 2011.

5. Т. Бижігітов Жалпы физика курсы. / Т. Бижігітов - Учебник, Алматы, «Экономика», 2013, 890 с.

6. Т. Бижігітов Сұйықтардың беттік керілу коэффициенттерінің температураға тәуелділігін сақина әдісімен зерттеу. / Т. Бижігітов, А. Амабаева, З. Нұржігітова // Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати, Вестник, №3(43), 2020.

7. Т. Бижигитов Зависимость коэффициентов вязкости растворов от напряженности магнитного поля. / Т. Бижигитов, А. Сембиева, А. Бектасова // Наука и мир, Международный научный журнал, №5(59), 2021